

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 616.248:616.831-053.31

KHAIDAROVA Sarvinoz Khaidarzhonovna

Phd

MAVLYANOVA Zilola Farkhadovna

DSc , Associate Professor

Samarkand State Medical University

MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL LESION TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Corresponding author: Mavlyanova Zilola Farkhadovna, e-mail: reab.sammi@mail.ru

For citation: Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola. Markers of inflammation in bronchial asthma in children with consequences of perinatal damage to the central nervous system // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.203-211

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895970>

ABSTRACT

Aim: to study the features of the course of bronchial asthma in children with perinatal damage to the central nervous system.

Materials and methods: The study is based on data from a comprehensive examination of 90 children, divided into two groups, comparable by gender and age. There 53 children aged 5 to 11 years with BA due to the consequences of perinatal central nervous system damage made up the main group. The comparison group consisted of 37 children aged 6 to 11 years with asthma without concomitant neurological symptoms.

Results: The studies conducted showed that in the sick children with asthma we examined against the background of the consequences of perinatal damage to the CNS, pronounced changes in intercellular immune mechanisms were observed. The revealed direction of immune changes and their severity indicate the important pathogenetic role of immune mechanisms in the development and progression of changes in the state of the immune system in children with BA with concomitant damage to the CNS of functional origin.

Conclusions: It was found that children in the main group had lower indicators of physical activity and PEF in relation to the indicators of children in the comparison group. A comparative analysis of the cytokine status of children with BA against the background of the consequences of perinatal damage to the central nervous system with data from children with asthma without concomitant neurological symptoms showed a significant imbalance and significantly high levels of IL-6, IL-8 and TNF- α in the main group of patients.

Key words: bronchial asthma, children, inflammatory markers, central nervous system, perinatal damage

ХАЙДАРОВА Сарвиноз Хайдаржонова

PhD

МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна

DSc, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: изучить особенности течения бронхиальной астмы у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы.

Материалы и методы: в основу исследования положены данные комплексного обследования 90 детей, разделенных на две группы, сопоставимые по полу и возрасту. Из них 53 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет с бронхиальной астмой на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы составили основную группу. Группу сравнения составили 37 детей в возрасте от 6 до 11 лет с БА без сопутствующей неврологической симптоматики.

Результаты: проведенные исследования показали, что у обследованных нами больных детей с БА на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы отмечаются выраженные изменения в межклеточных иммунных механизмах. Выявленная направленность иммунных сдвигов и их выраженность указывают на важную патогенетическую роль иммунных механизмов в развитии и прогрессировании изменений в состоянии иммунной системы у детей с БА с сопутствующим поражением ЦНС функционального генеза.

Выводы: Установлено, что у детей основной группы установлены более низкие показатели ФВД и ПСВ по отношению к показателям детей группы сравнения. Сравнительный анализ цитокинового статуса детей с бронхиальной астмой на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы с данными детей с БА без сопутствующей неврологической симптоматики показал значительный дисбаланс и достоверно высокие показатели IL-6, IL-8 и TNF- α в основной группе пациентов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, маркеры воспаления, центральная нервная система, перинатальное поражение

HAYDAROVA Sarvinoz Haydarjanovna

Phd

MAVLYANOVA Zilola Farxadovna

Dsc, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MARKAZIY ASAB TIZIMINING PERINATAL SHIKASTLANISHI OQIBATLARI BO'LGAN BOLALARDA BRONXIAL ASTMA YALLIG'LANISH MARKERLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi: markaziy asab tizimiga perinatal shikastlanish bilan bolalarda bronxial astma kechishining xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va usullar: tadqiqot jinsi va yoshi bo'yicha teng taqqoslanadigan ikki guruhga bo'lingan 90 nafar bolani har tomonlama tekshirish ma'lumotlariga asoslanadi. Shulardan markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatlari tufayli bronxial astma bilan kasallangan 5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan 53 nafar bola asosiy guruhni tashkil etdi. Taqqoslash guruhi 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan astma bilan og'rigan, nevrologik o'zgarishlarsiz 37 nafar boladan iborat edi.

Natijalar: bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, astma bilan kasallangan bolalarda biz markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatlarini fonida tekshirilganda hujayralararo immunitet mexanizmlarida yaqqol o'zgarishlar kuzatilgan. Immunitet o'zgarishlarining aniqlangan yo'nalishi va ularning namoyon bo'lishi bir vaqtning o'zida markaziy asab tizimiga zarar yetkazadigan BA bilan bolalarda immunitet tizimining holatidagi o'zgarishlarning rivojlanishida immun mexanizmlarining muhim patogenetik rolini ko'rsatadi.

Xulosa: Taqqoslash guruhidagi bolalarning ko'rsatkichlariga nisbatan asosiy guruhdagi bolalarda TNF va NChPT ko'rsatkichlari pastroq ekanligi aniqlandi. Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatlarini fonida BA bilan bolalarning sitokin holatini nevrologik belgilari bo'lmagan BA bilan bolalarning ma'lumotlari bilan qiyosiy tahlil qilish sezilarli nomutanosiblik va bemorlarning asosiy guruhida IL-6, IL-8 va TNF-a ning sezilarli darajada yuqori miqdorini ko'rsatdi. **Kalit so'zlar:** bronxial astma, bolalar, yallig'lanish belgilari, markaziy asab tizimi, perinatal shikastlanish

Бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой, актуальность которой во всем мире возрастает. БА называют одной из болезней цивилизации, поскольку ее распространенность в современном обществе постоянно растет. Статистика свидетельствует, что заболевание, проявившееся в детском возрасте в 60–80% случаев, продолжается у взрослых пациентов. В настоящее время в мире насчитывается около 300 млн. больных бронхиальной астмой [2, 4, 9].

Причины подобной ситуации многообразны: побочные реакции препаратов, ошибочная тактика, достаточно трудно при лечении охватить все звенья патогенеза, исключить провоцирующие факторы, а воздействие на отдельные механизмы не дает достаточного эффекта. При этом сохраняются воспалительные процессы, продолжается синтез различных медиаторов, про- и противовоспалительных цитокинов, адгезивных молекул, что способствует поддержанию иммунного воспаления в дыхательных путях и возможному их ремоделированию. Нормальная биологическая реакция на интеркуррентные инфекции также подавляется, поэтому повышается восприимчивость к различным видам инфекций, активизируются латентные процессы. Все это не дает возможности достичь полного контроля над процессом, способствует ухудшению прогноза заболевания, осложнению его течения, снижению качества жизни [5, 6].

Стоит отметить, что немаловажное место в формировании БА имеют последствия перинатального поражения центральной нервной системы (ЦНС), к тому же недостаточно изучены вопросы особенностей течения воспалительного процесса при БА у детей с нейрогенными проявлениями [10].

Изучению маркеров воспаления на современном этапе уделяется большое внимание, особенно при дифференциальной диагностике вирусных и бактериальных заболеваний, в частности и при диагностике БА. Немаловажное значение имеет также определение функции внешнего дыхания (ФВД) и пиковой скорости выдоха (ПСВ). Изучение уровня ФВД, ПСВ и цитокинов у детей проводится с целью прогнозирования течения БА, а также ранней диагностики [7, 8].

Все вышеизложенное диктует целесообразность изучения комплексной оценки тяжести БА у детей на фоне перинатального поражения центральной нервной системы, а так же разработку прогностических критериев развития затяжного течения на более ранних этапах госпитализации ребенка.

Цель исследования: изучить особенности течения бронхиальной астмы у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы.

Материалы и методы исследования: в основу исследования положены данные комплексного обследования 90 детей (исследовательская группа), разделенных на две группы, сопоставимые по полу и возрасту. **Возраст больных с БА колебался от 5 до 11 лет. Из них 53 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет (средний возраст $7,1 \pm 1,4$ лет) с бронхиальной астмой на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы составили**

основную группу. Группу сравнения составили 37 детей в возрасте от 6 до 11 лет (средний возраст $7,3 \pm 2,1$ лет) с БА без сопутствующей неврологической симптоматики (таблица 1). Исследования были проведены так же у 20 практически здоровых детей идентичного возраста.

Таблица 1

Распределение больных детей по полу и возрасту

Группа наблюдения	Пол	Возрастная группа		
		Всего	Дети старшего возраста (5-9 лет)	Подростки младшего возраста (10-11 лет)
Основная группа (n=53)	мальчики	34 (64,2%)	20 (37,7%)	14 (26,4%)
	девочки	19 (35,8%)	12 (22,7%)	7 (13,2%)
Группа сравнения (n=37)	мальчики	22 (59,5%)	14 (37,8%)	8 (21,6%)
	девочки	15 (40,5%)	9 (24,4%)	6 (16,2%)

Как видно из приведенных данных, среди обследованных детей с БА наибольший удельный вес составляют дети в возрасте от 10 до 11 лет, что не противоречит литературным данным. Притом мальчики болели чаще, чем девочки. Анализ частоты заболеваемости БА среди мальчиков и девочек в группах сравнения показал, несколько более высокую частоту встречаемости среди мужского пола в группе детей с последствиями перинатального поражения ЦНС (64,2%) в сравнении с неврологически здоровыми детьми с БА (59,5%). Что обусловлено большей уязвимостью головного мозга у лиц мужского пола и возникновением повреждения белого вещества и внутрижелудочковых кровоизлияний на фоне гипоксии, наряду с этим имеет место и нейропротекторное действие женского полового гормона эстрогена.

Верификация диагноза проводилась по классификации основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренной на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания (2009). В 100% случаев диагноз бронхиальная астма был верифицирован путем МСКТ исследования органов грудной клетки.

Среди специфических методов исследования проводилось изучение ФВД, определяемое на автоматическом аппарате (Siemens, Германия); определение уровня ПСВ при помощи пикфлоуметрии; концентрацию цитокинов – IL-6, IL-8 и TNF-α определяли иммуноферментным методом с использованием тест-систем Вектор-Бест (Новосибирск, Россия).

Исследования проводили при госпитализации ребенка в стационар.

Статистические исследования проводились с помощью программного обеспечения Excel-2007 по общепринятой методике.

Результаты исследования: На первом этапе исследования проведен анализ жалоб детей в обеих группах наблюдения. Основными жалобами при госпитализации больных в стационар были экспираторная отдышка (71,7% и 54,1% в основной и группе сравнения соответственно). Достоверно чаще сухой кашель встречался в основной группе – 64,2%, тогда как продуктивный кашель наоборот, достоверно чаще встречался в группе сравнения – 48,6%. В этой же группе детей кашель достоверно чаще был эффективный. Нарастание экспираторной отдышки и свистящего дыхания вначале заболевания регистрировалось в 37,7% наблюдений у детей с БА, перенесших в анамнезе перинатальное поражение ЦНС. Также для пациентов основной группы были характерны жалобы на снижение аппетита, слабость, утомляемость, нехватку воздуха, симптомы интоксикации - 52,8% случаев. Следует отметить, что при этом более чем в половине случаев указанные жалобы были четко выраженными (рисунок 1).

Рисунок 1. Выраженность симптомов у детей с БА в группах наблюдения

На втором этапе изучен уровень ФВД и ПСВ, которые также имели достоверные отличия в группах наблюдения. Так, у детей основной группы установлены более низкие показатели ФВД и ПСВ по отношению к показателям группы сравнения ($p \leq 0,001$). ПСВ у детей с БА, перенесших в анамнезе перинатальное поражение ЦНС, был равен 102, в то время как у детей группы сравнения – 134, что выше достоверно выше в 1,32 раза.

Во время процедуры проведения спирометрии у всех пациентов рассчитывался индекс Тиффно: объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)/жизненную емкость легких (рис. 2). Как видно из рисунка 2 значения данного параметра в основной группе составили $0,4 \pm 0,1$, тогда как у детей с БА из группы сравнения данный параметр был в 1,5 раза выше и составил $0,59 \pm 0,08$.

Рисунок 2. Показатели индекса Тиффно и ПСВ (л/мин) у детей с БА в зависимости от течения заболевания

Нами проведено изучение уровня цитокинов у детей с бронхиальной астмой. Для выяснения степени изменений провели определение уровня IL-6, IL-8 и TNF- α у 20 практически здоровых детей (контрольная группа).

Известно, что IL-6 относится к группе гемопоэтинов и является регулятором роста и дифференциации В-лимфоцитов, а также процессов биосинтеза ими антител. Полученные нами данные показали, что уровень IL-6 у детей, больных БА были выше контроля в 2,3 раза. При БА уровень IL-6 повысился до $10,8 \pm 0,9$ пг/мл ($P < 0,01$), тогда как в группе контроля он был равен $4,6 \pm 0,6$ пг/мл (табл. 2).

Таблица 2

Уровень цитокинов у обследованных детей в сравнительном аспекте (M±m)

Показатели	Практически здоровые дети, n=20	Исследовательская группа, n=90
IL-6, пг/мл	4,6±0,6	10,8±0,9**
IL-8, пг/мл	6,7±0,2	13,4±0,3
TNF-α, пг/мл	42,3±2,1	63,5±3,2*

Примечание: * - различие относительно данных контрольной группы значимы (** - P<0,01), (* - P<0,05).

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень IL-8, одного из наиболее информативных маркеров воспаления, у детей с БА составил 13,4±0,3 пг/мл и оказался в 2 раза выше, чем в контрольной группе (p<0,05). Возможно, этот факт обусловлен снижением уровня лимфоцитов, в частности Т-хелперов-1, в начальный период воспалительного процесса, либо непродолжительным периодом секреции этого цитокина (1-2 суток).

TNF-α является одним из основных представителей провоспалительных цитокинов. При анализе содержания TNF-α у больных БА нами отмечено его увеличение до 63,5±3,2 пг/мл по сравнению с данными контрольной группы (42,3±2,1 пг/мл), т.е. повысился в 1,5 раза (P<0,05).

Изучение цитокинового статуса детей с бронхиальной астмой, на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы (основная группа) и с БА без сопутствующей неврологической симптоматики (группа сравнения) показало разнонаправленный характер: дисбаланс IL-6, IL-8 и TNF-α. Полученные данные представлены на рис. 2.

Рисунок 3. Показатели цитокинового статуса у детей с бронхиальной астмой в зависимости от течения заболевания

Как видно из диаграммы у детей основной группы отмечается достоверное – 1,5 кратное повышение показателей IL-6 по отношению к показателям группы сравнения (14,8±6,8 пг/м против 9,7±2,6 пг/мл; P<0,01), как и показателя IL-8: в основной группе они оказались также выше в 1,46 раз (16,3±8,6 пг/мл против 11,2±5,6 пг/мл; p<0,01). Что касается TNF-α, то показатели были повышены в обеих группах по отношению к референтным значениям (63,7±10,8 пг/мл в основной и 60,78±12,5 пг/мл в группе сравнения, против 42,3±2,1 пг/мл у здоровых детей).

Расчет коэффициента корреляции для IL-6 у детей с БА на фоне перинатального поражения ЦНС показал наличие обратной связи с уровнем лейкоцитов в общем анализе крови (r=-0,23). Помимо этого, выявлена слабая прямая взаимосвязь IL-6 с количеством лимфоцитов

($r=0,19$) и моноцитов в общем анализе крови ($r=-0,17$). Тогда как в группе сравнения отмечена слабая обратная связь IL-6 с палочкоядерными и сегментоядерными нейтрофилами; взаимосответствия с возрастом больных и СОЭ не установлено.

В периодах обострения в основной группе пациентов с бронхиальной астмой выявлена сильная прямая связь IL-8 с интенсивностью свистящего хрипа ($r=0,85$; $P<0,05$). Наряду с этим была определена корреляция между уровнем IL-8 и уровнем лейкоцитов ($r=-0,22$), палочкоядерных нейтрофилов ($r=0,17$) и СОЭ ($r=0,16$) в общем анализе крови.

Исследуя корреляцию TNF- α с клинико-лабораторными показателями, в основной группе детей с БА в периодах обострения установлена аналогичная с IL-8 прямая взаимосвязь со свистящим хрипом ($r=0,53$; $P<0,05$). Кроме того, у детей с последствиями перинатального поражения ЦНС и БА установлено прямое соотношение величины TNF- α в сыворотке с выраженностью лейкоцитоза в ОАК ($r=0,23$). Таким образом, TNF- α обладает, в основном, центральным действием и отражает степень интратекального воспаления (рис. 3).

Рис. 3. Показатели корреляционного анализа цитокинов и клинических данных у детей с БА в основной группе и группе сравнения

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что у обследованных нами больных детей с БА на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы отмечаются выраженные изменения в межклеточных иммунных механизмах, которые проявляются нарушением продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что во многом определяет течение заболевания и частоту и тяжесть обострений. Выявленная направленность иммунных сдвигов и их выраженность указывают на важную патогенетическую роль иммунных механизмов в развитии и прогрессировании изменений в состоянии иммунной системы у детей с БА с сопутствующим поражением ЦНС функционального генеза.

Выводы:

1. Установлено, что у детей с бронхиальной астмой на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы установлены более низкие показатели ФВД и ПСВ по отношению к показателям детей с БА без сопутствующей неврологической симптоматики ($p\leq 0,001$).
2. Полученные нами данные показали, что уровни IL-6 у детей больных БА были выше данных здоровых детей в 2,3 раза; уровень IL-8 у детей с БА оказался в 2 раза выше

($p < 0,05$); тогда как TNF- α у больных с БА оказался в 1,5 раза ($p < 0,05$) выше в сравнении со здоровыми сверстниками.

3. Сравнительный анализ цитокинового статуса детей с бронхиальной астмой на фоне последствий перинатального поражения центральной нервной системы с данными детей с БА без сопутствующей неврологической симптоматики показал значительный дисбаланс и достоверно высокие показатели IL-6, IL-8 и TNF- α в основной группе пациентов.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Karimdzhanov I.A., Iskanova G.Kh., Israilova N.A. Diagnosis and treatment of bronchial asthma in children // Child's Health. 2016;1(69):133-138.
2. Kolosov V.P., Kochegarova E.Yu., Naryshkina S.V. Bronchial asthma (clinical course, prediction of outcomes). Blagoveshchensk. 2012:124.
3. Konkov A.V., Popovich S.E. Diagnostic value of peak flowmetry, spirometry and transresonance functional topography during bronchial asthma. For a practicing physician // Saratov, medical scientific. Magazine. 2008;3:5-9.
4. Mavzyutova G.A. Etiopathogenetic mechanisms of immune disorders in bronchial asthma and their correction: abstract of thesis. ...Dr. med. Sci. - Ufa, 2010: 48
5. Rydlovskaya A.V., Simbirtsev A.S. Functional polymorphism of the TNF- α gene and pathology // Cytokines and inflammation. 2005;4(3):4-10.
6. Simbirtsev A.S. Cytokine system for regulating the body's defense reactions // Cytokines and inflammation. 2002;1(1):9-17.
7. Titov V.N. C-reactive protein: physical and chemical properties, structure and specific properties / V. N. Titov // Clinical laboratory diagnostics. 2004;8:3-9.
8. Shamsiev F.M., Musazhanova R.A., Uzakova Sh.B., Tadzhikhanova D.P., Kurbanova M.R., Khaidarova S.Kh. The importance of PSV and FVD in the diagnosis of bronchial asthma in children // Republican scientific and practical conference. "She va bola salomatligini muhofaza qilish dolzarb muammolari, yutuklari va istiqbollari", Collection of thesis., Bukhara, 2018:168.
9. Mandell L.M., Wunderink R.G., Anzueto A. et al. Infections Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults // Clin Infect Dis. 2007:27-72.
10. Prokhorova G.M. Psycho-emotional aspects of the influence of the consequences of perinatal damage to the central nervous system on the characteristics of the course of bronchial asthma in children. dis. for the academic degree of Ph.D. Smolensk. 2016:149.
11. Anatolevna K. O., Akbarovna A. M., Mamasharifovich M. S. Zhalolitdinova Shaxnoza Akbarzhon kizi, & Ibragimova Leyla Ilxomovna. the influence of risk factors on the development of cerebral strokes in children. open access repository. 2022; 8(04):179–182.
12. Abdusalomova, M. A., Z. F. Mavlyanova, and O. A. Kim. Orka miya va umurtka pogonasing byin kismining tufuruk zharohatlari bilan bemorlarning diagnosticsida electroneuromyography urni // Journal of Biomedicine and Practice. 2022;7(2).
13. Basharova L. M., Mavlyanova Z. F. Comparative assessment of physical fitness indicators of children in preschool educational institutions of Uzbekistan // Sports medicine: science and practice. 2015;2:75-81.
14. Mavlyanova Z. F., Burxanova G. L., Hursandov M. H. GENERAL PRACTITIONER'S TACTICS FOR CONVULSIVE SYNDROME IN CHILDREN // editor coordinator. 2021:468.
15. Khaidarzhonovna K. S., Farkhadovna M. Z., Khaitovich S. R. FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. 2023;8(2).
16. Mavlyanova Z. F., Ibragimova M. Sh. Cerebral palsy and risk factors for its occurrence // Science and Education. 2023;4(2):42-47.

17. Khudoikulova F.V. et al. THE STRUCTURE, AGE FEATURES, AND FUNCTIONS OF HORMONES //PEDAGOG. 2023;6(1):681-688.

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна – докторант кафедры пропедевтики детских болезней, PhD. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sarvinozx88@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2840-6016>

Мавлянова Зилола Фархадовна - д.м.н., доцент, заведующая кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: reab.sammi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хайдарова С.Х. - сбор и анализ источников литературы, написание текста

Мавлянова З.Ф. - идеологическая концепция работы, редактирование текста

Information about the authors:

Khaidarova Kh. Sarvinoz - Doctoral student of the Department of Propaedeutics of Childhood Diseases, PhD. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: sarvinozx88@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2840-6016>

Mavlyanova F. Zilola - DSc, associate professor, Head of the department of medical rehabilitation, sports medicine and folk medicine. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: reab.sammi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khaidarova S.Kh. - collection and analysis of literature sources, writing the text

Mavlyanova Z.F. - ideological concept of the work, editing the article

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000